

Menelusuri Ekonomi, Budaya, dan Metodologi: Telaah Kritis atas *Argonauts of the Western Pacific* Karya Bronislaw Malinowski

Identitas Reviewer

Nama: Hawa Chiquita

NIM: 240905033

Mata Kuliah: Review Literatur Antropologi I

Dosen Pengampu: Ibnu Avena Matondang

Universitas: Universitas Sumatera Utara

Identitas Buku

Judul Buku: *Argonauts of the Western Pacific*

Nama Penulis: Bronislaw Malinowski

Tahun Terbit: 1992

Penerbit: George Routledge & Sons, Ltd.

Jumlah Halaman: 527 Halaman

Pendahuluan

Buku *Argonauts of the Western Pacific* merupakan karya etnografi klasik dalam kajian antropologi yang ditulis oleh Bronislaw Malinowski, seorang antropolog asal Polandia yang menjadi pelopor metode observasi partisipatif dalam penelitian lapangan. Buku ini memuat hasil studinya terhadap masyarakat kepulauan Trobriand, khususnya praktik ekonomi dan sosial yang berkaitan dengan sistem pertukaran yang disebut *kula*. Tema besar buku ini berfokus pada kehidupan ekonomi primitif, organisasi sosial dan sistem budaya masyarakat Melanesia dari sudut pandang emik, dengan upaya menjelaskan sistem nilai dan praktik-praktik mereka secara utuh dan sistematis.

Buku ini penting karena menandai pergeseran paradigma dalam metode antropologi. Malinowski menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama masyarakat Trobriand dan mencatat detail-detail keseharian mereka, menciptakan standar baru dalam penelitian etnografi yang bersifat holistik. Hal ini menjadikan karya sebagai tonggak penting dalam perkembangan antropologi sosial dan budaya modern.

Isi Review

Malinowski membuka bukunya dengan penjelasan lebar tentang metode kerja lapangannya. Ia menekankan pentingnya *fieldwork* yang intensif dan tinggal bersama masyarakat yang diteliti. “*This goal is, briefly, to grasp the native’s point of view, his relation to life, to realise his vision of his world.*” Kalimat ini mencerminkan prinsip utama Malinowski yang ingin melihat dunia melalui kacamata masyarakat lokal.

Buku ini tersusun atas beberapa bagian penting. Di bagian awal, Malinowski menjelaskan latar geografis dan etnografi umum dari Kepulauan Trobriand. Ia memperkenalkan berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti sistem kepemimpinan, organisasi sosial, dan kebiasaan sehari-hari.

Bagian utama buku memusatkan perhatian pada sistem *kula*, sebuah jaringan pertukaran barang bernilai simbolis seperti kalung (*soulava*) dan gelang (*mwali*) yang berputar searah dan berlawanan jarum jam antar pulau. Malinowski menjelaskan bahwa pertukaran ini bukan semata kegiatan ekonomi, tapi juga berkaitan erat status sosial, kehormatan, dan jaringan aliansi antarkelompok.

Dalam menjelaskan *kula*, ia menggunakan pendekatan holistik dan deskriptif, serta memperkenalkan konsep-konsep seperti *functionalism*, yaitu pandangan bahwa setiap unsur budaya memiliki fungsi dalam menjaga keseimbangan sosial. Ia menghubungkan sistem pertukaran dengan aspek religi, politik, dan ekonomi masyarakat. Salah satu kutipan penting dalam hal ini adalah “*Magic, religion, and trade are not isolated departments of native life: they are interwoven into one consistent fabric*”.

Malinowski juga menyisipkan banyak kutipan dari percakapan dengan penduduk lokal, memberikan pembaca wawasan langsung tentang cara berpikir mereka. Ia memaparkan bagaimana persiapan *kula*, pelayaran, ritual magis, hingga penerimaan barang dilakukan dengan penuh simbolisme dan makna budaya.

Analisis Kritis

Kelebihan utama buku ini adalah inovasi metodologisnya. Malinowski adalah pelopor dalam penggunaan observasi partisipatif dan pencatatan emik yang detail. Ia tidak hanya mengamati dari jauh, tetapi hidup bersama masyarakat Trobriand dan membaur dalam kehidupan mereka. Hal ini menjadikan catatannya sangat kaya dan mendalam.

Selain itu, penggunaan bahasa yang deskriptif dan disertai ilustrasi (peta, gambar perahu, dan diagram pertukaran) membantu pembaca memahami konteks budaya secara visual. Ia juga

menunjukkan bahwa ekonomi dalam masyarakat primitif tidak selalu rasional dalam kerangka Barat, tetapi memiliki logika tersendiri yang valid dan bermakna secara sosial.

Namun demikian, buku ini tidak lepas dari kelemahan. Sebagai peneliti Eropa abad ke-20, Malinowski tetap membawa bias kolonial tertentu. Ia sesekali menyebut masyarakat lokal dengan istilah yang kini dianggap merendahkan. Juga, beberapa asumsi fungsionalisnya terlalu menyederhanakan kompleksitas budaya, seakan setiap elemen budaya hanya punya satu fungsi spesifik.

Ada juga kritik bahwa deskripsi Malinowski terlalu menekankan *kula* sebagai fenomena utama, sehingga aspek lain seperti gender dan perubahan sosial tidak mendapatkan perhatian cukup. Literatur antropologi modern seperti karya Annette Weiner (*The Trobrianders of Papua New Guinea*) menunjukkan bahwa peran perempuan dalam masyarakat Trobriand sebenarnya sangat signifikan, tetapi tidak tergambarkan dalam buku Malinowski.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, *Argonauts of the Western Pacific* adalah karya etnografi yang monumental. Buku ini mengubah cara kerja antropologi dengan mengedepankan penelitian lapangan jangka panjang dan pemahaman mendalam terhadap budaya dari dalam. Meskipun ditulis seabad yang lalu, karya ini masih relevan sebagai bahan pembelajaran tentang metodologi, analisis budaya, dan dinamika sosial ekonomi dalam masyarakat non-Barat.

Buku ini sangat layak dibaca oleh mahasiswa antropologi, terutama untuk memahami sejarah disiplin dan dasar-dasar pendekatan etnografi. Kontribusinya terhadap studi antropologi sangat besar, terutama dalam merumuskan prinsip kerja lapangan dan pemahaman fungsional terhadap budaya.